

INKLYUZIV TA'LIM TIZIMIDA ART-PEDAGOGIKA TA'LIMI USULLARI

Ostonova Gulshod Razzoqovna, Buxoro davlat universiteti Tasviriy va amaliy san'at kafedrası p.f.f.d(PhD)., dotsenti

Annotatsiya

KIRISH: maqolada inklyuziv ta'lim tizimida Art pedagogika ta'limi usullari va imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlashda bo'lajak o'qituvchilarni badiiy ta'lim usullari va tasviriy san'at mashg'ulotlarini o'tkazish metodologiyasi haqidagi masalalar tahlil qilingan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – imkoniyati cheklangan o'quvchilarning bo'lajak o'qituvchilar tomonida art-pedagogika orqali ijtimoiy faolligini shakllantirish va rivojlantirishning zamonaviy shakllarini aniqlash hamda ularning jamiyatdagi roli va ahamiyatini o'rganishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: inklyuziv ta'lim tizimida Art pedagogika ta'limi usullari Video vizual, audio visual, musiqa, proyektor, rag'batlantiradi, individual suhbatlar o'tkazish, muloqot usullari orqali imkoniyati cheklangan bolaning shaxsiy ehtiyojlari va qobiliyatlari ro'yobga chiqarish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, san'at bilan tanishish bolalarga uning foydali ta'siri va kuchini tushunish va his qilishlariga yordam beradi; ular uning misollari orqali mehr-oqibatni, go'zallikni ko'rish, uni qadrlash, himoya qilish va hayotda hamda badiiy sa'y-harakatlar orqali go'zallik yaratish qobiliyatini o'rganishlari mumkinligini anglaydilar.

XULOSA: tadqiqot natijalari Inklyuziv ta'lim tizimida art-pedagogika ta'limi usullari orqali imkoniyati cheklangan o'quvchilarning jamiyatda faolligini qo'llab-quvvatlash uchun dolzarb ekanini ko'rsatadi.

Imkoniyati cheklangan bolalar uchun pedagogik aralashuvning maqsadi ularni san'at olami bilan tanishtirish va turli badiiy faoliyatlarda zarur bilim va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishdir.

Kalit so'zlar: art-pedagogika, san'at, tasviriy san'at, usul, ta'lim, tarbiya, pedagogika, inklyuziv ta'lim

МЕТОДЫ АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ostonova Gulshod Razzoqovna, Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются методы художественной педагогики в системе инклюзивного образования, а также вопросы методов художественного образования и методологии проведения уроков изобразительного искусства для будущих учителей при работе с учащимися с ограниченными возможностями.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования – выявление современных форм формирования и развития социальной активности учащихся с ограниченными возможностями посредством художественной педагогики у будущих учителей, а также изучение их роли и значения в обществе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в инклюзивной системе образования методы художественной педагогики: реализация индивидуальных потребностей и способностей ребенка с ограниченными возможностями посредством видео-, аудио- и видеоматериалов, музыки, проектора, стимуляции, индивидуальных бесед и методов общения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что знакомство с искусством помогает детям понять и ощутить его благотворное влияние и силу; они осознают, что на примерах искусства они могут научиться доброте, умению видеть красоту, ценить ее, защищать ее и создавать красоту в жизни и посредством художественной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования показывают, что включение художественно-педагогических методов обучения в инклюзивную систему образования актуально для поддержки активного участия учащихся с инвалидностью в жизни общества.

Целью педагогической работы с детьми с инвалидностью является знакомство их с миром искусства и развитие необходимых знаний и практических навыков в различных видах художественной деятельности.

Ключевые слова: педагогика искусства, искусство, изобразительное искусство, метод, образование, воспитание, педагогика, инклюзивное образование

METHODS OF ART-PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE SYSTEM OF INCLUSIVE EDUCATION

Ostonova Gulshod Razzoqovna, Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the methods of art pedagogy education in the inclusive education system and the issues of artistic education methods and the methodology of conducting fine arts classes for future teachers when working with students with disabilities.

AIM: the main goal of the study is to identify modern forms of formation and development of social activity of students with disabilities through art pedagogy on the part of future teachers, and to study their role and significance in society.

MATERIALS AND METHODS: art Pedagogical Education Methods in Inclusive Education: Realizing the personal needs and abilities of a child with disabilities through video visual, audio visual, music, projector, stimulation, individual conversations, and communication methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that exposure to art helps children understand and feel its beneficial influence and power; they realize that through

its examples they can learn kindness, the ability to see beauty, appreciate it, protect it, and create beauty in life and through artistic endeavors.

CONCLUSION: the results of the study show that the inclusion of art-pedagogical education methods in the inclusive education system is relevant for supporting the active participation of students with disabilities in society.

The goal of pedagogical intervention for children with disabilities is to introduce them to the world of art and develop the necessary knowledge and practical skills in various artistic activities.

Keywords: art pedagogy, art, fine arts, method, education, upbringing, pedagogy, inclusive education

Art-pedagogika — bu san'at (tasviriy san'at, musiqa, teatr, raqs) va pedagogikani birlashtirgan, ta'lim hamda tarbiya jarayonida badiiy ijod orqali shaxsni har tomonlama rivojlantirish, tarbiyalash va o'rgatish usulidir. U kreativlik, tanqidiy fikrlash va madaniy ongni shakllantiradi, shuningdek, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda ham qo'llaniladi.

Ta'lim ta'siri usullari, jumladan, badiiy pedagogik usullar, odatda og'zaki tushuntirish va o'quvchilarning his-tuyg'ulariga ta'sir qilish usullarini (ishontirish, mashq qilish, misol keltirish), shuningdek, o'quvchilar faoliyatini tashkil qilish usullarini (odatiylashtirish, mashqlar) o'z ichiga oladi. Bu usullar birgalikda qo'llaniladi va shuning uchun ularning tasnifi ancha ixtiyoriydir. Har bir usulni alohida ko'rib chiqish ularning xarakterli xususiyatlari va afzalliklarini aniqlash imkonini beradi. Ishontirish usullari orasida og'zaki ta'sir yetakchi rol o'ynaydi, bu turli shakllarda, masalan, talabalar bilan yuzma-yuz yoki individual suhbatlar shaklida yoki munozaralar shaklida amalga oshirilishi mumkin. Talabalar bilan yuzma-yuz suhbatlar axloqiy suhbatlar deb ataladi. Ushbu mashg'ulotlarni o'tkazish metodologiyasi bolalarning yoshi va umumiy tarbiya darajasiga qarab belgilanadi. Bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini rivojlantirishga, ularga ma'lum bir badiiy faoliyat bilan bog'liq individual qiziqishlarni aniqlashga yordam berishga va ularni faol mashg'ulotlarga undashga qaratilgan individual suhbatlar o'tkazish ancha qiyinroq. Ishontirish talabaga biror narsani tushuntirish, uning ongiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni yetkazish zarur bo'lganda qo'llaniladi. Ishontirishning asosiy usullari talabaning shaxsiy tajribasiga asoslangan tushuntirishlar, hayot va san'atdan yorqin, majoziy misollardan foydalanish va faol fikrlashni rag'batlantiruvchi savollar berishdir.

Shuningdek, kitoblar, jurnallar, radio va televideniye dasturlariga asoslangan ma'lumotlardan foydalanib, o'quvchilarga zarur ta'sir ko'rsatadi, ularda axloqiy jihatdan qimmatli his-tuyg'ularni shakllantiradi. Ishontirish usuli o'qituvchidan nafaqat mavzu haqida bilim bo'lishni, balki muloqot qobiliyatlariga ega bo'lishni, shuningdek, bolalarning psixologik xususiyatlari, hayotiy tajribalari va kelib chiqish bilimlarini tushunishni talab qiladi. Uning izohi o'quvchilarning ijtimoiy xulq-atvor normalari va qoidalarni tushunishlari

uchun muhimdir. San'at bilan tanishish bolalarga uning foydali ta'siri va kuchini tushunish va his qilishlariga yordam beradi; ular uning misollari orqali mehr-oqibatni, go'zallikni ko'rish, uni qadrlash, himoya qilish va hayotda hamda badiiy sa'y-harakatlar orqali go'zallik yaratish qobiliyatini o'rganishlari mumkinligini anglaydilar.

Badiiy pedagogika usullari estetik harakatlar va xatti-harakatlarni mashq qilishni hamda bolalarni turli xil badiiy ishlarga ko'niktirishni o'z ichiga oladi. Badiiy faoliyatni tashkil etish orqali bu mashqlar hissiy fon yaratadi, bir tomondan, badiiy ishlar va estetik xatti-harakatlarga doimiy qiziqishni uyg'otadigan, ikkinchi tomondan, bu ishlar uchun kuchli ko'nikmalarni rivojlantiradigan poydevor yaratadi – ya'ni estetik harakatlarni bajarishga doimiy istak va ishtiyoq, kundalik hayotga go'zallik olib kirish, kattalar va tengdoshlar bilan badiiy mavzularda muloqot qilish va hokazo. Badiiy va estetik mashg'ulotlar bilan shug'ullanish orqali bolalar ma'lum tajriba va ko'nikmalarga ega bo'ladilar, keyinchalik ularni o'z hayotlarida va ijtimoiy foydali mashg'ulotlarda qo'llaydilar. O'qituvchilar o'quvchilarga ushbu mashg'ulotning ahamiyatini, uning nafaqat atrofdagilar uchun, balki bolaning o'zi va guruhdagi mavqei uchun ham zarurligini yetkazishlari kerak. Tarbiya o'quvchilarning badiiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Namunaviy misollar, ya'ni yuksak san'atni (musiqa, rasm, arxitektura, adabiyot va boshqalar) idrok etish orqali o'qituvchi bolalarda go'zallikka bo'lgan ehtiyojni va xunuk narsalarga, xoh u rasm, xoh film yoki qahramonning o'ziga xos harakati bo'lsin, murosasizlikni singdiradi.

Badiiy faoliyatning ijobiy motivatsiyasini rag'batlantirish juda muhim, bu quyidagi usul va texnikalar bilan ta'minlanishi mumkin:

- tayyor namunani namoyish etish (vizual faoliyatda, faoliyatning tayyor mahsulotini namoyish etish - rasm chizish, applikasiya, modellashtirish; badiiy va nutq faoliyatida - ertak, she'r namunasi; musiqiy faoliyatda - qo'shiq, raqs ijrosi va boshqalar);
- ijodiy vazifalarni barcha turdagi badiiy faoliyatda qo'llash (masalan, topishmoq, qo'shiq, raqs kompozitsiyasini tuzish, personaj qiyofasini plastik harakatlar bilan yetkazish taklifi va boshqalar);
- ko'ngilochar mashqlardan foydalanish;
- o'yin vaziyatlarini qo'llash; • hissiy jihatdan ijobiy tajribalarni uyg'otadigan muvaffaqiyat vaziyatlarini yaratish; • badiiy faoliyat uchun maxsus jihozlar va noan'anaviy materiallardan foydalanish (masalan, vizual faoliyatda molbertlar, matolar va turli xil tabiiy materiallar; musiqiy faoliyatda musiqa asboblari, musiqiy o'yinchoqlar va didaktik vositalar; teatr va o'yin faoliyatlarida teatr liboslari elementlari, qo'g'irchoqlar to'plamlari va boshqalar);
- madaniy va dam olish tadbirlarini kuzatish va ularda ishtirok etish; • bolalarni yangi tajribalar bilan boyitish. Vizual faoliyatda kattalar tomonidan yaratilgan yorqin, ifodali namunani ko'rsatish bolalarda estetik tuyg'ularni, hayratlanish qobiliyatini, chiroyli bajarilgan asardan zavqlanishni va unga taqlid qilish istagini uyg'otadi: haykaltaroshlik qilish, chizish, qurish va boshqalar.

Musiqiy mashg'ulotlarda o'qituvchining qo'shiqni hissiy jihatdan ifodali ijro etishi nafaqat ijro uchun namuna bo'lib xizmat qiladi, balki bolalarda qo'shiqda ifodalangan his-tuyg'ularga nisbatan hamdardlik va uni xuddi shunday ifodali ijro etish istagini uyg'otadi.

Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ijodiy topshiriqlardan foydalanish ularning ijodiy tasavvurining rivojlanish darajasi bilan bevosita bog'liq.

Tasavvurning ijodiy komponenti qanchalik rivojlangan bo'lsa, ijodiy vazifalardan foydalanish shunchalik samarali bo'ladi. Ma'lumki, Imkoniyati cheklangan maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy tasavvur rivojlanishida kechikishlarga duch kelishadi. Ushbu aqliy funktsiyadagi rivojlanish kechikishlarini tuzatish o'qituvchining bu sohadagi ishi ikki bosqichda maqsadli va tashkil etilganda ijobiy natijalar beradi. Badiiy ijodda muvaffaqiyatga muayyan turdagi badiiy ijodkorlikni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos badiiy va estetik harakatlar orqali erishiladi. Bu rasm chizish, hunarmandchilik qilish yoki qog'oz, loy yoki yog'ochdan biror narsa yasash; sevimli qo'shig'ini ijro etish yoki musiqa asarini tinglash; she'r o'qish va boshqalar bo'lishi mumkin. Bolaning o'z faoliyatidan qoniqish hosil qilishi ko'p jihatdan o'qituvchiga bog'liq. Ular bolaga topshiradigan vazifa nafaqat qiziqarli va qiziqarli, balki boshqarilishi ham kerak: bola o'z faoliyatidan ijobiy natija ko'rish kerak.

Muvaffaqiyat hissi bola o'qituvchi yordamida yoki mustaqil ravishda uyatchanlik, noaniqlik, qo'rquv va qiynchiliklarni harakat orqali yengganda paydo bo'ladi. Shundagina biz rivojlanish omili haqida gapirishimiz mumkin. Voyaga yetgan bolaga o'ziga ishonchsizlikdan kelib chiqadigan yangi faoliyat va yangi vazifalar qo'rquvini yengishga yordam beradi. Bu holda o'qituvchining yordami bolani o'ziga, o'zining kuchli va qobiliyatlariga ishonishga undashga qaratilgan. Badiiy mashg'ulotlar uchun maxsus jihozlar va turli materiallardan foydalanish bizga darslarda va undan tashqarida maxsus badiiy muhit yaratishga imkon beradi, bunda badiiy ta'lim jarayoni eng muvaffaqiyatli amalga oshiriladi va Imkoniyati cheklangan bolaning shaxsiy ehtiyojlari va qobiliyatlari ro'yobga chiqadi.

Bunday jihozlar sifatida turli xil badiiy va namoyish materiallaridan foydalanish mumkin: rasmlarning reproduksiyalari, xalq amaliy san'ati va hunarmandchiligi buyumlari, teatr liboslari, dekoratsiya elementlari, musiqa asboblari va boshqalar. San'at buyumlari bilan aloqa kattalar rahbarligida amalga oshiriladi, u uni mohirona tashkil qiladi, bolalarning e'tiborini tovushlar, ranglar, shakllar uyg'unligi, shuningdek, mustaqil badiiy faoliyatga bo'lgan istak va intilish tufayli bolalarda hayrat tuyg'usini uyg'otadigan badiiy ijodkorlik xususiyatlariga qaratadi.

O'qituvchi tomonidan tashkil etilgan mashg'ulotlar (darslar) davomida ijobiy hissiy muhit muvaffaqiyat uchun ijobiy muhit yaratadi, bu esa bolalarning tashabbuskorligi, mustaqilligi va badiiy faoliyatga qiziqishini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Madaniy va dam olish tadbirlarini kuzatish bolalar uchun yangi taassurotlar manbai bo'lib, bolaning shunga o'xshash faoliyatga bo'lgan ehtiyojini va adabiy kompozitsiyalar, musiqiy konsertlar, spektakllar, bayram stsenariylari va boshqalarda shaxsan ishtirok etish istagini uyg'otadigan hissiy tajribalarni taqdim etadi. Yangi badiiy taassurotlar bilan boyitish atrof-muhitni kuzatishni tashkil qilishni, teatrlarga, muzeylarga, badiiy ko'rgazmalarga tashrif buyurishni va filmlar, videolar, televizion dasturlarni tomosha qilishni va boshqalarni o'z ichiga oladi. Bolalarga atrof-muhitdagi va san'atdagi go'zallikni ko'rishni o'rgatish va ularni estetik faoliyatga jalb qilish orqali o'qituvchilar bolalarning

estetik faolligini rag'batlantiradigan usullardan foydalanishlari, san'at asarlarini idrok etish va qadrlash hamda turli badiiy ishlarda ishtirok etish bilan bog'liq faol amaliy harakatlarni rag'batlantirishlari mumkin. Bu usullar orasida xulq-atvorni rag'batlantirish usullari mavjud: rag'batlantirish, tanbeh berish va jazolash, ular vaziyatga, bolaning individual xususiyatlariga, suhbat mavzusiga va boshqalarga qarab turli shakllarda qo'llaniladi. Rag'batlantirishning maqsadi o'quvchilarni yaxshiroq, qiziqarliroq va faolroq ishlashga undash, ularning sa'y-harakatlarini o'zlari va boshqalar manfaatlariga yo'naltirishdir. Rag'batlantirish sifatida maqtov, minnatdorchilik, sovg'a qilingan kitob shaklidagi mukofot va boshqalardan foydalanish mumkin. Bolalarning mehnatsevarligi, mehnatsevarligi, qat'iyatligi va badiiy va estetik faoliyat uchun zarur bo'lgan boshqa fazilatlarini rag'batlantirish orqali o'qituvchi bunday faoliyatni rivojlantirish uchun sharoit yaratadi. Bolani badiiy faoliyatda o'zini individual ravishda namoyon etishga undash orqali o'qituvchi ularni bu faoliyat ham o'ziga, ham boshqalarga foyda keltirishiga ishontiradi. O'ziga va qobiliyatlariga ishonmaydigan bolalar ham, ma'lum bir faoliyatda muvaffaqiyat qozonganlar ham rag'batlantirishga muhtoj.

Bunday bolalar uchun o'qituvchining ma'qullashi, maqtovi, dalda va ishonch so'zlari juda muhimdir. Jazo adolatli bo'lishi, o'quvchining noto'g'ri xatti-harakatlariga mutanosib bo'lishi va ularni o'z ayblarini tan olishga majburlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Aslida, u ishontirishga yaqinlashadi. Jazo o'qituvchidan xushmuomalalikni va bolalarning individual va psixologik xususiyatlarini yaxshi tushunishni talab qiladi; bu shuningdek, bolaning yoshiga bog'liq. Baholash badiiy faoliyatni rag'batlantiradi, bolaning estetik normalari va qadriyatlari tizimini rivojlantirishga yordam beradi va uning shaxsiyatini shakllantiradi. Baholash yashirin shaklda ham ifodalanishi mumkin; masalan, o'qituvchi bolaning faoliyatini ma'qullash yoki norozilik bilan taqlid qiladi. Baholash orqali o'qituvchi shu tariqa bolaning va tengdoshlarining (yoki guruhining) o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun bu holat muhim rol o'ynaydi va ularda o'ziga ishonchni uyg'otadi.

Maxsus ta'lim va san'at pedagogikasida o'qitish va tarbiya usullarini qo'llash imkoniyati cheklangan bolalarning har bir toifasining o'ziga xos xususiyatlari va ularning maxsus ehtiyojlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. O'qituvchilarning sa'y-harakatlari ijodiy izlanishlarga va imkoniyati cheklangan bolalarning muayyan toifalari uchun mo'ljallangan ixtisoslashtirilgan badiiy va tuzatish texnologiyalarini doimiy ravishda rivojlantirishga qaratilishi kerak. Ushbu texnologiyaning barcha elementlari bolaning individual xususiyatlari, yoshi, rivojlanish imkoniyati cheklanganligining tabiati va og'irligini hisobga olgan holda maqsadli ravishda tanlanishi kerak. Maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda eng samarali usullar amaliy usullar, masalan, odatlantirish, mashqlar, o'yinlar va ta'lim vaziyatlaridir.

Qoida tariqasida, bu usullar axborot usullari bilan birgalikda qo'llaniladi: suhbat, maslahat, adabiyot, kino, tasviriy yoki musiqiy san'atdan misollar keltirish va boshqalar. Beriladigan ma'lumotlar o'qituvchining o'z sharhlariga va bolalar yoki kattalar hayotidan olingan misollarga asoslanishi kerak. Shuni esda tutish kerakki, o'qituvchining xulq-atvori, nutqi, harakatlari va ular gapirayotgan narsaga shaxsiy qiziqishi o'quvchilarda estetik

harakatlardagi muayyan estetik xulq-atvor qoidalari va ko'nikmalarining rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. O'qituvchining san'at asarlarini baholashi bolalarning san'at va atrof-muhitga estetik munosabatini, shuningdek, ularning estetik ehtiyojlari, qiziqishlari, mulohazalari va baholashlarini rivojlantirishga ta'sir qiladi. O'smirlik davrida eng katta ta'sir o'quvchilarning oshgan intellektual va og'zaki qobiliyatlaridan foydalanadigan axborot va rag'batlantiruvchi ta'lim usullaridan foydalanish orqali erishiladi. Umuman olganda, imkoniyati cheklangan bolalar uchun pedagogik aralashuvning maqsadi ularni san'at olami bilan tanishtirish va turli badiiy faoliyatlarda zarur bilim va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishdir.

O'qituvchi bolaning rivojlanishdagi kechikishlarini tuzatishga yordam berishi va jamiyatda o'zini erkinroq va ishonchliroq his qilishiga imkon beradigan mustaqil harakatlarni rag'batlantirishi kerak. Bolani o'qitish va tarbiyalashda o'qituvchi birinchi navbatda shaxsiyat rivojlanishidagi ijobiy tendentsiyalarga, shuningdek, rivojlanish nogironligi bo'lgan bolalarning ma'lum bir toifasiga xos bo'lgan saqlanib qolgan tana funktsiyalariga tayanadi. Bu funktsiyalarni rag'batlantirish va ularga tayanish bolalarga o'z kuchlarini rivojlanishdagi kechikishlarni bartaraf etishga qaratish imkonini beradi va ularda o'ziga ishonchni uyg'otadi. Badiiy va estetik ta'sir o'qituvchining madaniy qadriyatlarga va ularni o'rab turgan barcha narsalarga shaxsiy munosabatini ochib berish, namoyish etish va o'quvchiga yetkazish orqali amalga oshiriladi. Bolaning xulq-atvori va badiiy va estetik tuyg'ular, his-tuyg'ular va qadrlashning rivojlanishi o'qituvchining san'atni idrok etish bilan bog'liq munosabati va ichki kechinmalarini qay darajada etkazishiga bog'liq.

Imkoniyati cheklangan bilan ishlash uchun badiiy pedagogik usullarni tanlashda bolalarning qolgan qobiliyatlarini, shuningdek, ularning buzilgan funktsiyalarini hisobga olish kerak. Badiiy ta'lim va tarbiyada eng katta samaradorlikka faqat o'qituvchining usullarni ularning turli kombinatsiyalarida mohirona va moslashuvchan qo'llashi orqali erishish mumkin.

Qo'llaniladigan usullar va texnikalar bolaning rivojlanishdagi nuqsonlariga mos kelishi va ikkilamchi og'ishlarni tuzatishga yordam berishi kerak; aks holda ular samarasiz bo'ladi. Tegishli usul va texnikalarni tanlashda o'qituvchi nafaqat butun bolalar guruhiga e'tibor qaratishi, balki har bir bolaning individual xususiyatlari va qobiliyatlarini, ularning holatini, tayyorgarlik darajasini, qiziqishlarini va badiiy moyilligini ham hisobga olishi kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekistonda inklyuziv ta'limning qonuniy asoslari 28.10.2023.
<https://trm.uz/news/O%E2%80%98zbekistonda-inklyuziv-talimning-qonuniy-asoslari>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 12.10.2021 yildagi 638-son O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori "Alohida ta'lim

ehtiyoblari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" <https://lex.uz/docs/-5679836>

3. F.U.Qodirova, D.A.Pulatova "Inklyuziv ta'lim: nazariya va metodika" darlik Chirchiq 2022
4. Madatov ilhom yusup o'g'li "Inklyuziv ta'lim" Darslik. Toshkent - "Best-Publish" – 2024
5. Badalov Avazbek Rustamjonovich. "Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagoglarni inklyuziv ta'lim sharoitida ishlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi" dissertatsiyasi. Namangan – 2025
6. Небесаева жанар орынбековна "Формирование готовности будущего учителя к творческой художественно-образительной деятельности средствами артпедагогике" диссертация. Республика Казахстан Алматы, 2017
7. Е. А. Медведевой. "Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании" учебник для академического бакалавриата. Москва. 2018
8. Г.А. Қасен, А.Б. Айтбаева. "Арт-педагогика и арт-терапия в инклюзивном образовании" Учебное пособие. Алматы Қазақ университеті 2019